

Puesta y desarrollo embrionario de *Oxynoe olivacea* Rafinesque, 1814 (Heterobranchia: Sacoglossa) en el Mar Menor (Sureste de la Península Ibérica)

Spawn and embryonic development of *Oxynoe olivacea* Rafinesque, 1814 (Heterobranchia: Sacoglossa) in the Mar Menor (Southeast of Iberian Peninsula)

Luis MURILLO¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248700>

Recibido el 26-X-2025. Aceptado el 1-XII-2025. Publicado en línea el 30-I-2026

RESUMEN

La puesta de *Oxynoe olivacea* consiste en una cinta gelatinosa, en cuyo interior se disponen las cápsulas ovígeras en una hilera en forma ondulante. Las cápsulas ovígeras no están conectadas por chalaza. Miden alrededor de 133 μm de largo y 103 μm de ancho y algunas contienen dos embriones. Antes de la primera división, los huevos tienen 68 μm de diámetro. Se aportan datos sobre el desarrollo embrionario y larvario, así como su cronología. El desarrollo larvario es planctotrófico y las velígeras eclosionan entre el quinto y el sexto día después de la ovoposición. En el momento de la eclosión la concha larvaria mide 100 μm . No se ha podido observar la metamorfosis.

ABSTRACT

The egg masses of *Oxynoe olivacea* consists of a gelatinous ribbon, inside which the ovigerous capsules are arranged in an undulating row. The ovigerous capsules are not interconnected by chalaza. They measure about 133 μm long and 103 μm wide and some contain two embryos. Before the first division, the eggs are 68 μm in diameter. Data on embryonic and larval development are provided, as well as their chronology. Larval development is planktotrophic, and veligers hatch between the fifth and sixth day after oviposition. At the time of hatching, the larval shell measures 100 μm . Metamorphosis could not be observed.

PALABRAS CLAVE: Puesta, desarrollo embrionario, *Oxynoe olivacea*, Sacoglossa.

KEY WORDS: Spawn, embryonic development, *Oxynoe olivacea*, Sacoglossa.

INTRODUCCIÓN

Oxynoe Rafinesque, 1814 es un género de moluscos gasterópodos heterobranquios sacoglossos de la familia *Oxynoidae*. El número de especies se ha

incrementado notablemente con las publicaciones de ORTEA, MORO Y ESPINOSA (1999), KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018) y ORTEA Y MORO (2020). Actual-

¹ Manacor 11. Urb. El Pinar. 30203 Cartagena (Murcia). España.

Figura 1. Puestas de *Oxynoe olivacea* sobre fronde de *Caulerpa*. Figura 2. Hilera de cápsulas ovígeras.
 Figure 1. Egg mass of *Oxynoe olivacea* on *Caulerpa* frond. Figure 2. Row of egg capsules.

mente se aceptan como válidas quince especies de *Oxynoe* (BERRIMAN ET AL., 2018; WoRMS, 2025).

Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814, está distribuido por el Mar Mediterráneo y citado en algunas localidades del Océano Atlántico como Islas de Cabo Verde (ELIOT, 1906), Madeira (SEGERS ET AL., 2009), en las Islas Canarias (ORTEA, 1981) y São Tomé (ORTEA Y MORO, 2020).

Presenta una relación presa-predador muy estrecha con el alga *Caulerpa prolifera* (Forsskål) Lamouroux, 1809, al igual que *Lobiger serradifalci* (Calcara, 1840) y *Ascobulla fragilis* (Jeffreys, 1856) (MURILLO, TEMPLADO Y TALAVERA, 1985). A pesar de ser muy frecuente en las zonas donde crece este alga, se han publicado pocos trabajos acerca de su biología. Tales trabajos proporcionan datos sobre su hábitat, alimentación, generalidades de la puesta (CLARK & JENSEN, 1981; JENSEN, 2001; GIANGUZZA ET AL. 2004, 2005) o defensas químicas (LEWIN, 1970; CIMINO ET AL., 1990; GAVAGNIN ET AL., 1994; CUTIGNANO ET AL., 2004), posición sistemática, características de la concha y rádula (KRUG ET AL., 2018) pero escasos acerca de su desarrollo embrionario. Datos referidos a puestas y desarrollo de otras especies de *Oxynoe* han sido aportados por CLARK Y GOETZFRIED (1978) sobre *O. antillarum* Mörch, 1863, de Florida, JENSEN (1980) sobre *O. azuropunctata*, de los Cayos de Florida, KRUG ET AL. (2018) sobre *O. jordani* de Nueva Gales del Sur y *O. kylei* de Guam y ROSE (1984) y JENSEN (1997)

sobre *O. viridis* (Pease, 1861) del Oeste de Australia. (Tablas II, III y IV).

Oxynoe olivacea es la única especie de este género presente en el Mar Mediterráneo siendo abundante en la costa de Murcia, SE de la Península Ibérica, de donde proceden los ejemplares utilizados para el presente trabajo, en el que se proporcionan las descripciones de su puesta y del desarrollo embrionario y larvario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares adultos fueron colectados en el Mar Menor (37° 43' N - 00° 49' W), SE de la Península Ibérica. Para este estudio se utilizaron 12 ejemplares. Todos fueron capturados en el mes de Julio en pradera de *Caulerpa prolifera* (Forsskål) Lamouroux a 50 cm de profundidad. Al recogerlos, cuatro ejemplares se autotomizaron pero al cabo de 18 días habían regenerado completamente la parte amputada. Los ejemplares medían entre 21 mm y 27 mm.

Se mantuvieron en acuarios aireados, con agua de mar a temperatura de 25°C y alimentados con talos de *Caulerpa*. A las 16 horas de su recolección empezaron las cópulas y 24 horas después comenzaron a realizar las puestas, utilizando como soporte los talos de *Caulerpa*, aunque realizaron algunas en las paredes del acuario.

Varias puestas se aislaron inmediatamente después de la ovoposición y se mantuvieron en placas de plástico trans-

Figura 3. Hilera de cápsulas ovíferas conectadas directamente.
Figure 3. Row of directly connected egg capsules.

parente en agua de mar. El agua del cultivo se cambiaba diariamente, utilizando agua de mar filtrada con filtro de $1\ \mu\text{m}$. Se seleccionaron trozos de puestas para medir las dimensiones de los huevos y las cápsulas ovíferas y estimar el número de cápsulas de la cinta por unidad de longitud. Para las mediciones de las cápsulas y embriones se ha utilizado un ocular micrométrico. Los principales acontecimientos del desarrollo fueron grabados en vídeo y algunos estadios embrionarios y larvarios fueron seleccionados para ser fotografiados usando un microscopio óptico. Las velígeras eclosionadas fueron separadas en dos grupos. Uno de ellos se introdujo en un cultivo de *Tetraselmis suecica* y el otro, en un cultivo de *Nanochloropsis sp.* Las velígeras mostraron una mayor preferencia por ésta última.

El material adulto y las puestas ha sido incluido en alcohol al 70% para ser depositado en la colección malacológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España.

RESULTADOS

En el área de recolección sólo se encuentran puestas a mediados del verano. Las puestas consisten en cintas gelatinosas en cuyo interior se disponen las cápsulas ovíferas en una hilera ondulante

(Fig. 2). Suelen estar fijas en los talos de *Caulerpa* (Fig. 1). Las cápsulas ovíferas no están interconectadas por una chalaza sino que contactan directamente (Fig. 3).

Las puestas desplegadas presentaban una longitud de $43,7 \pm 19\ \text{mm}$ ($n = 15$) y un diámetro de $1,4 \pm 0,1\ \text{mm}$ ($n = 15$). Las cápsulas ovíferas miden $133,5 \pm 10,1\ \mu\text{m}$ de largo por $103,8 \pm 4,2\ \mu\text{m}$ de ancho ($n = 30$). La mayoría de las cápsulas poseen sólo un embrión. El número de cápsulas por mm de cinta es de 185 - 200. El número de huevos por puesta es muy variable ya que también es variable la longitud de la puesta. En las 15 puestas que se utilizaron para el presente trabajo, oscilaba entre 2.400 y 18.600.

Dentro de cada puesta el desarrollo es sincrónico, con una pequeña diferencia entre los extremos de la cinta. Los huevos son amarillos y antes de la segmentación miden $68,4 \pm 1,4\ \mu\text{m}$ ($n = 20$) de diámetro (Fig. 4).

En el interior de varias cápsulas se observó un lento giro del huevo producido por los choques de espermatozoides que intentan fecundarlo. Por tanto, en algunas cápsulas se produce fecundación intracapsular una vez que se ha realizado la puesta.

La cronología de los principales acontecimientos del desarrollo se encuentra resumida en la Tabla I e ilustrada en las Figuras 4-16. Un vídeo mostrando estas etapas se puede descargar

Figuras 4-9. Estadios tempranos del desarrollo de *Oxynoe olivacea*. 4: huevos sin segmentar, recién realizada la ovoposición; 5: estadio de dos células; 6: estadio de cuatro células; 7: macrómeros y micrómeros; 8: estadio de dieciséis células; 9: estereoblastulas.

Figures 4-9. Early developmental stages of *Oxynoe olivacea*. 4: uncleaved egg, just after egg deposition; 5: two-cell stage; 6: four-cell stage; 7: macromeres and micromeres; 8: sixteen cell stage; 9: stereoblastula stage.

(Página derecha) Figuras 10-17. Estadios avanzados del desarrollo de *Oxynoe olivacea*. 10: gástrulas; 11: trocóforas; 12: prevelígeras; 13: velígeras tempranas; 14: velígeras a punto de eclosionar; 15: velígera eclosionando; 16: velígeras recién eclosionadas; 17: velígeras después de tres días de la eclosión.
(Right page) Figures 10-17. Advanced developmental stages of *Oxynoe olivacea*. 10: gastrula stage; 11: trochophore stage; 12: preveliger stage; 13: early veliger; 14: veliger stage; 15: veliger hatching; 16: newly hatched veligers; 17: veligers three days after hatching.

10

11

12

13

14

15

16

17

Tabla I. Secuencia cronológica del desarrollo de *Oxynoe olivacea* cultivada a 25 °C.
 Table I. Chronological sequence of development of *Oxynoe olivacea* grown at 25 °C.

Tiempo	Estadio del desarrollo
0 h	Ovoposición
3 h	Dos blastómeros
4 h	Cuatro blastómeros
6 h	Ocho blastómeros (cuatro macrómeros y cuatro micrómeros)
8 h	Dieciseis blastómeros
25 h	Blástula
30 h	Gástrula
50 h	Trocófora
70 h	Velígera temprana
90 h	Velígera
140 h	Eclósión

Tabla II. Cuadro comparativo sobre la puesta y desarrollo embrionario de especies del genero *Oxynoe*. Los datos de *O. aliciae* proceden de GODDARD & HERMOSILLO (2008) y KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018) y los de *O. antillarum* y *O. azuropunctata* de JENSEN (1980).
 Table II. Summary of data on spawn and development of species of *Oxynoe*. Data for *O. aliciae* from GODDARD & HERMOSILLO (2008) and KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018) and data for *O. antillarum* and *O. azuropunctata* from JENSEN (1980).

	<i>O. aliciae</i>	<i>O. antillarum</i>	<i>O. azuropunctata</i>	<i>O. benchijigua</i>	<i>O. ilani</i>
Periodo de puesta	-	-	Verano	-	-
Sustrato	<i>C. scalpelliformis</i>	<i>C. racemosa</i> <i>C. cupressoides</i>	<i>C. paspaloides</i>	<i>C. webbiana</i>	<i>C. paspaloides</i> <i>C. cupressoides</i>
Tipo de puesta	-	-	Irregular, espiral	-	-
Tamaño de la puesta	-	-	-	-	-
Anchura de la cinta	-	-	-	-	-
Numero de huevos/puesta	-	1 940 – 9300	53 – 2755	-	-
Numero de huevos/mm de cinta	-	-	-	-	-
Largo × ancho de las cápsulas	-	114 × 97 µm	370 × 280 µm	-	-
Huevos/cápsula	1	1	-	-	-
Diámetro de los huevos	< 73 µm	~62,5 µm	~120 µm	-	-
Color de los huevos	-	-	-	-	-
Tipo de desarrollo	Plantotrófico	Plantotrófico	Lecitotrófico	-	-
Tiempo hasta la eclósión	-	-	28 días	-	-
Vida pelagica observada	-	-	-	-	-
Longitud de la larva	-	-	300 µm	-	-
Tamaño de la concha larvaria	-	~100 µm	237,8 ± 17,7 µm (n=74)	-	-
Metamorfosis (despues de la eclósión)	-	-	5 días	-	-
Temperatura del cultivo	-	-	20 °C	-	-

Tabla III. Cuadro comparativo sobre la puesta y desarrollo embrionario de especies del genero *Oxynoe*. Los datos de *O. jordani* y *O. kylei* proceden de KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018).
 Table III. Summary of data on spawn and development of species of *Oxynoe*. Data for *O. jordani* and *O. kylei* from KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018).

	<i>O. jacksoni</i>	<i>O. jordani</i>	<i>O. kabirensis</i>	<i>O. kylei</i>	<i>O. natalensis</i>
Periodo de puesta	-	-	Verano	-	-
Sustrato	<i>C. racemosa</i>	<i>C. cupresoides</i>	<i>C. racemosa</i>	<i>C. verticilata</i>	<i>C. filicoides</i>
Tipo de puesta	-	Masa irregular	-	Masa globosa helicoidal	-
Tamaño de la puesta	-	-	-	-	-
Anchura de la cinta	-	-	-	-	-
Numero de huevos/puesta	-	-	-	-	-
Numero de huevos/mm de cinta	-	-	-	-	-
Largo × ancho de las cápsulas	-	-	-	-	-
Huevos/cápsula	-	-	-	-	-
Diámetro de los huevos	-	73,1 ± 0,8 µm (n=25)	-	121,0 ± 4,1 µm (n=8)	-
Color de los huevos	-	-	-	-	-
Tipo de desarrollo	Planctotrófico	Planctotrófico	-	Lecitotrófico	-
Tiempo hasta la eclosión	-	8,6 ± 0,1 días	-	16 – 18 días	-
Vida pelagica observada	-	-	-	-	-
Longitud de la larva	-	-	-	-	-
Tamaño de la concha larvaria	-	114,5 ± 2,9 µm (n=5)	-	-	-
Metamorfosis (despues de la eclosión)	-	-	-	-	-
Temperatura del cultivo	-	Tª ambiente	-	22 °C	-

en un material suplementario en <<https://zenodo.org/records/17761984>>.

La primera y segunda divisiones son holoblásticas e iguales. La primera división se produjo 3 horas después de la ovoposición (Fig. 5) y una hora más tarde, la segunda división dio lugar a cuatro blastómeros iguales (Fig. 6). La tercera división es desigual, produciéndose a las 6 horas de la ovoposición, dando lugar a los macrómeros y micrómeros (Fig. 7).

El estadio de 16 células se alcanza transcurridas 8 h. desde la ovoposición (Fig. 8). La estereoblástula se obtiene a las 25 horas (Fig. 9).

A las 30 horas se alcanza el estadio de gástrula que presenta la forma bilo-

bulada triangular típica, con una depresión en el polo vegetativo (Fig. 10).

A las 50 h. la larva trocófora comienza a girar dentro de la cápsula ovígera (Fig. 11). Con 57 h. se inicia la formación de la concha larvaria (prevélf-gera). La larva gira rápidamente dentro de la cápsula (Fig. 12). Con 70 h. se alcanza el estadio de velígera temprana. Se está formando el velo, aparecen manchas oculares y se aprecia el tracto digestivo). A las 80 h. se aprecia el opérculo, en este momento la concha larvaria mide unas 77 µm (n = 25), (Fig. 13).

Cuando se cumplen las 90 h. son evidentes los estatocistos. La larva mide 90 µm (n = 25). La glándula anal no destaca

Tabla IV. Cuadro comparativo sobre la puesta y desarrollo embrionario de especies del género *Oxynoe*. Los datos de *O. neridae* proceden de KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018), los de *O. olivacea* del presente trabajo y los de *O. viridis* de JENSEN (1980) y KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018).
 Table IV. Summary of data on spawn and development of species of *Oxynoe*. Data for *O. neridae* from KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018), data for *O. olivacea* from the present work and data for *O. viridis* from JENSEN (1980) and KRUG, BERRIMAN & VALDÉS (2018).

	<i>O. neridae</i>	<i>O. olivacea</i>	<i>O. pakiki</i>	<i>O. struthioe</i>	<i>O. viridis</i>
Periodo de puesta	-	Verano	-	-	Verano
Sustrato	<i>C. racemosa</i>	<i>C. prolifera</i>	<i>C. sertularoides</i>	<i>C. sertularoides</i>	Variadas especies de <i>Caulerpa</i>
Tipo de puesta	-	Cinta irregular	-	-	-
Tamaño de la puesta	-	43,7 ± 19,0 mm (n=5)	-	-	-
Anchura de la cinta	-	1,4 ± 0,1 mm (n=5)	-	-	-
Numero de huevos/puesta	-	2.400 – 18.600	-	-	640 – 1500
Numero de huevos/mm de cinta	-	185 – 200	-	-	-
Largo × ancho de las cápsulas	-	133,5±10,1× 103,8±4,2µm	-	-	147,3±17,0× 99,6 ± 5,8 µm
Huevos/cápsula	-	1	-	-	1
Diámetro de los huevos	79,9 ± 1,8 µm (n=25)	68,4 ± 1,4 µm (n=20)	-	-	70,2 ± 1,8 µm (n=25)
Color de los huevos	-	Amarillo	-	-	Amarillo pálido
Tipo de desarrollo	Planctotrófico	Planctotrófico	-	-	Planctotrófico
Tiempo hasta la eclosión	-	6 días	-	-	5,7 ± 1,5 días
Vida pelagica observada	-	3 días	-	-	-
Longitud de la larva	-	110 µm	-	-	-
Tamaño de la concha larvaria	-	100 µm	-	-	111,8 ± 6,0 µm (n=25)
Metamorfosis (despues de la eclosión)	-	4 días	-	-	-
Temperatura del cultivo	-	25 °C	-	-	22 °C

de forma apreciable como sucede en los cefalaspídeos. Con 125 h. la velígera ocupa prácticamente toda la cápsula ovígera. Los movimientos que realiza son únicamente los de los cilios del velo contra la pared de la cápsula (Fig. 14)

Las eclosiones comienzan a producirse a las 132 h, pero es a las 140 h. cuando tienen lugar masivamente las eclosiones (Fig. 15). En el momento de la eclosión la concha larvaria mide 100 µm (n = 25).

La larva plantotrófica fue mantenida durante los cinco días siguientes a la eclosión, sin que se pudiera obtener datos acerca de la metamorfosis (Figs. 16, 17).

DISCUSIÓN

De las 15 especies aceptadas como válidas del género *Oxynoe* solo *O. olivacea* Rafinesque, 1814, hasta el momento actual, está presente en el Mar Medite-

rráneo. Una característica general es el sustrato sobre el que se encuentran, consistente en variadas especies del alga *Caulerpa*. De las restantes especies de las que se dispone de datos relacionados con la puesta y desarrollo embrionario: *O. antillarum* Möch, 1863, *O. azuropunctata* Jensen, 1980, *O. jordani* Krug, Berriman & Valdés, 2018, *O. kylei* Krug, Berriman & Valdés, 2018, y *O. viridis* (Pease, 1861) solo *O. azuropunctata* y *O. kylei* presentan diferencias significativas con

respecto a *O. olivacea*. Ambas tienen desarrollo lecitotrófico, el tiempo hasta la eclosión es bastante más largo y el diámetro de los huevos es casi el doble lo que implica diferencias, en el caso de *O. azuropunctata*, del tamaño de las cápsulas ovígeras, longitud de la larva y tamaño de la concha larvaria.

En las Tablas II, III y IV se comparan los datos publicados sobre la puesta y desarrollo de todas las especies del género *Oxynoe*.

BIBLIOGRAFÍA

- BERRIMAN J.S., ELLINGSON R.A., AWBREY J.D., RICO D., VALDÉS A.A., WILSON N.G., AGUILAR A., HERBERT D.G. & KRUG P.J. 2018. A biting commentary: Integrating tooth characters with molecular data doubles known species diversity in a lineage of sea slugs that consume "killer algae". *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 126: 356-370. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.02.027>
- CLARK K. & GOETZFRIED A. 1978. Zoogeographic influences on development patterns of North Atlantic Ascoglossa and Nudibranchia, with a discussion of factors affecting egg size and number. *Journal of Molluscan Studies*, 44: 283-294. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.mollus.a065435>
- CLARK K. & JENSEN K. 1981. A comparison of egg size, capsule size, and development patterns in the order Ascoglossa (Sacoglossa) (Mollusca: Opisthobranchia). *International Journal of Invertebrate Reproduction*, 3: 57-64. <https://doi.org/10.1080/01651269.1981.10553382>
- CIMINO G., CRISPINO A., DI MARZO V., GAVAGNIN M. & ROS J.D. 1990. Oxytoxins, bioactive molecules produced by the marine opisthobranch mollusc *Oxynoe olivacea* from a diet-derived precursor. *Experientia*, 46: 767-770. <https://doi.org/10.1007/BF01939963>
- CUTIGNANO A., NOTTI V., D'IPPOLITO G., COLL A.D., CIMINO G. & FONTANA A. 2004. Lipase-mediated production of defensive toxins in the marine mollusc *Oxynoe olivacea*. *Organic & Biomolecular Chemistry*, 2 (21): 3167-3171. <https://doi.org/10.1039/B410454D>
- ELIOT C.N.F. 1906. Report upon a collection of nudibranchiate mollusca from the Cape Verde Islands, with notes by C. Crossland. *Proceedings of the Malacological Society of London*, 7 (3): 131-159. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.mollus.a066159>
- GAVAGNIN M., MARIN A., CASTELLUCCIO F., VILLANI G. & CIMINO G. 1994. Defensive relationships between *Caulerpa prolifera* and its shelled sacoglossan predators. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 175: 197-210. [https://doi.org/10.1016/0022-0981\(94\)90026-4](https://doi.org/10.1016/0022-0981(94)90026-4)
- GIANGUZZA P., JENSEN K.R., BADALAMENTI F. & RIGGIO S. 2005. Relationship between egg features and maternal body size in the simultaneous hermaphrodite *Oxynoe olivacea* (Mollusca, Opisthobranchia, Sacoglossa). *Marine Biology*, 148: 117-122. <https://doi.org/10.1007/s00227-005-0066-6>
- GIANGUZZA P., BADALAMENTI F., JENSEN K.R., CHEMELLO R., CANNICCI S. & RIGGIO S. 2004. Body size and mating strategies in the simultaneous hermaphrodite *Oxynoe olivacea* (Mollusca, Opisthobranchia, Sacoglossa). *Functional Ecology*, 18 (6): 899-906. <https://doi.org/10.1111/j.0269-8463.2004.00911.x>
- GODDARD J. H. & HERMOSILLO A. 2008. Developmental mode in opisthobranch molluscs from the tropical eastern Pacific. *The Veliger*, 50: 83-96.
- JENSEN K.R. 1980. *Oxynoe azuropunctata*, n. sp., a new sacoglossan from the Florida Keys. *Journal of Molluscan Studies*, 46: 282-292. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.mollus.a065542>
- JENSEN K.R. 1997. Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia) from the Houtman Abrolhos Islands and central Western Australia. In: F.E. Wells (Ed.). *The Marine Flora and Fauna of the Houtman Abrolhos Islands, Western Australia*. Western Australian Museum, Perth.
- JENSEN K.R. 2001. Review of reproduction in the Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia). *Bollettino Malacologico*, 37: 81-98

- KRUG P.J., BERRIMAN J.S. & VALDÉS A. 2018. Phylogenetic systematics of the shelled sea slug genus *Oxynoe* Rafinesque, 1814 (Heterobranchia: Sacoglossa), with integrative descriptions of seven new species. *Invertebrate Systematics*, 32: 950-1003. <https://doi.org/10.1071/IS17080>
- LEWIN R.A. 1970. Toxin secretion and tail autonomy by irritated *Oxynoe panamensis* (Opisthobranchia, Sacoglossa). *Pacific Science*, 24: 356-358.
- MURILLO L., TEMPLADO J. & TALAVERA P. 1985. The ascoglossan opisthobranchs of a caulerpan fauna of the Mediterranean Sea. *Shells and Sea Life*, 17 (11): 240-243.
- ORTEA J. 1981. Moluscos opistobranquios de las Islas Canarias. Primera parte: Ascoglossos. *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 6 (327): 179-199.
- ORTEA J. & MORO L. 2020. Descripción de una nueva especie de *Oxynoe* Rafinesque, 1815 (Mollusca: Sacoglossa) de las islas de Cabo Verde, con notas sobre otras especies macaronésicas del género. *Avicennia*, 26: 27-34
- ORTEA J.A., MORO L. & ESPINOSA J. 1999. Dos moluscos opistobranquios nuevos de las Islas Canarias. *Avicennia*, 10: 151-156.
- ROSE R.A. 1985. The spawn and development of twenty-nine New South Wales Opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda). *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales*, 108 (1): 23-36.
- SEGERS W., SWINNEN F. & DE PRINS R. 2009. *Marine Molluscs of Madeira*. Snoeck Publishers, Heule, Belgium, 612 p.
- WORLD REGISTER OF MARINE SPECIES. 2025. *WoRMS Editorial Board*. Disponible en: <https://www.marinespecies.org>.